

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2/2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 – ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 – ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 – ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 – МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Чориев Анвар Қўзиевич ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА.....	5
2. Хабибуллаева Дилфуза Қуанишбай қизи ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИНГ ТАЪМИНЛАНИШИДА ДАВЛАТ ТОМОНИДАН БЕРИЛАДИГАН КАФОЛАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Искендеров Полат Конисбаевич ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ТОМОНИДАН ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ШАРТЛАРИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	21
4. Ражабов Нариман Шарифбаевич БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИКНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФЙДАЛАНИШДА ЭКОЛОГИК МЕЪЁРЛАШНИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	28
5. Otaqulov Niyozbek Anvar o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI TEZKOR BO'LINMALARINING JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISHDA O'ZARO HAMKORLIGINI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI.....	35
6. Комилов Авазбек Бокижонович ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР ТЕКШИРУВЛАРИГА “ХАВФНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ” ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ХОРИҶИЙ МАМЛАКАТЛАРДА АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ АЙРИМ ЈНАТЛАРИ..	51
8. Акбаралиева Мухайё Караматулло кизи НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.....	60
9. Аметова Айсулу Мнажатдиновна БОЛАЛАР МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА КОМИССИЯДА ИШНИ КЎРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	67
10. Annakulov Azamat Xalmurzayevich SHAXSNI GAROV SIFATIDA TUTQUNLIKKA OLISH JINOYATINING OBYEKTI VA OBYEKTIV TOMON BELGILARI.....	75
11. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich AQLI RASOLIKNI ISTISNO ETMAYDIGAN TARZDA RUHIY HOLATI BUZILGAN SHAXSLARGA NISBATAN JAZO TAYINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	83
12. Баракайев Лазизжон Отақулович МАХСУС ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ШАКЛЛАРИ.....	92

Annakulov Azamat Xalmurzayevich,
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat
universiteti mustaqil izlanuvchisi,
E-mail: azamatannakulov1985@gmail.com

SHAXSNI GAROV SIFATIDA TUTQUNLIKKA OLISH JINOYATINING OBYEKTI VA OBYEKTIV TOMON BELGILARI

For citation: Annakulov Azamat Khalmurzaevich. SIGNS OF THE OBJECT AND OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME OF TAKING A PERSON HOSTAGE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2/2, pp. 75-82

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14874184>

ANNOTATSIYA

Jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilish sud-tergov amaliyotida eng muhim va murakkab vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqola shaxsni garovga olish jinoyatining obyekt va obyektiv tomon belgilariga bag'ishlangan. Bunday jinoyatlar sonining ko'payishi ularni kvalifikatsiya qilishning nazariy va amaliy jihatlarini yanada batafsil ishlab chiqishni taqozo etadi. Asosiy e'tibor garovga olish sodir etiladigan turli xil sharoitlarga, shuningdek, jinoyat tarkibini to'g'ri tushunishga qaratilgan. Maqolada shaxsni garovga olish natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan jiddiy oqibatlar, jumladan, uning hayoti va sog'lig'iga tahdid, shuningdek, bunday xatti-harakatlarning ushbu jinoyatni kvalifikatsiya qilishga ta'siri tahlil qilingan. Xulosa qilib aytganda, ko'rib chiqilayotgan jinoyatobyekti va obyektiv tomonining asosiy belgilari ajratib ko'rsatiladi, bu esa jinoyat huquqi sohasidagi nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va huquqni qo'llash amaliyotini yaxshilash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish, jinoyat obyekti, jinoyatining obyektiv tomoni, shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish, shaxsni garov sifatida tutqunlikda ushlab turish

Аннакулов Азамат Халмурзаевич,
Самостоятельный соискатель Каракалпакского
государственного университета имени Бердака
E-mail: azamatannakulov1985@gmail.com

ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТА И ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗАХВАТА ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОЖНИКА

АННОТАЦИЯ

Правильная квалификация преступлений является одной из важнейших и сложных задач в судебно-следственной практике. Данная статья посвящена признакам объекта и объективной стороны преступления залога личности. Увеличение количества таких преступлений требует более детальной разработки теоретических и практических аспектов их квалификации.

Основное внимание уделено различным условиям, в которых происходит залог, а также правильному пониманию состава преступления. В статье проанализированы серьезные последствия, которые могут возникнуть в результате залога лица, включая угрозу его жизни и здоровью, а также влияние таких действий на квалификацию данного преступления. Таким образом, выделяются основные признаки объекта и объективной стороны рассматриваемого преступления, что позволяет углубить теоретические знания в области уголовного права и улучшить правоприменительную практику.

Ключевые слова: квалификация преступлений, объект преступления, объективная сторона преступления, захват лица в качестве заложника, удержание лица в качестве заложника.

Annakulov Azamat Khalmurzaevich,
Independent researcher of Karakalpak State
University named after Berdak
E-mail: azamatannakulov1985@gmail.com

SIGNS OF THE OBJECT AND OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME OF TAKING A PERSON HOSTAGE

ANNOTATION

Proper classification of crimes is one of the most crucial and complex tasks in judicial and investigative practice. This article examines the characteristics of the object of the crime and the objective aspect of hostage-taking. The increasing number of such crimes necessitates a more detailed elaboration of theoretical and practical aspects of their qualification. The main focus is on various conditions under which hostage-taking occurs, as well as the correct understanding of the elements of the crime. The article analyzes the serious consequences that may arise as a result of taking a person hostage, including threats to their life and health, as well as the impact of such actions on the qualification of this crime. Thus, the main features of the object and objective aspect of the crime in question are highlighted, which allows for a deeper understanding of theoretical knowledge in the field of criminal law and improvement of law enforcement practice.

Keywords: crime classification, object of crime, objective side of crime, taking a person as a hostage, holding a person as a hostage.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish bilan bog‘liq bo‘lgan jinoyatlar juda ko‘plab uchramoqda. Ilmiy- texnikaviy sohaning jadal sur‘atlar bilan rivojlanishi, jinoiy tashkilotlarning yildan-yilga ko‘payishi va texnik vositalarning takomillashuvi ushbu turdagi jinoyatlar sonining oshishiga zamin yaratmoqda va jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda birinchi navbatda malakali kadrlar va mutaxassislarga bugungi kunda ehtiyoj juda yuqoriligicha qolmoqda. Bu borada davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 noyabrdagi Jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to‘g‘risidagi Farmonda belgilangan quyidagi vazifalarni keltirib o‘tamiz: **birinchidan**, jinoyatlarni o‘z vaqtida fosh etishning tashkiliy-huquqiy asoslarini kengaytirish va tergov organlari faoliyatini qonun ustuvorligi tamoyili asosida takomillashtirish; **ikkinchidan**, tergov organlari faoliyatini ijtimoiy xavfli qilmish uchun jazo muqarrarligini ta‘minlash asosida takomillashtirish; **uchinchidan**, sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va zamon talablariga javob beradigan tergov sohasidagi yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining samaradorligini tubdan oshirish; **to‘rtinchidan**, Yangi O‘zbekiston sharoitida jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash amaliyotini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish; **beshinchidan**, tergov faoliyatini ilg‘or xalqaro standartlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish orqali yanada takomillashtirish; **oltinchidan**, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yuqori malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyojini yetarli darajada qondirish.

Jinoyatlarni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilish jinoyat ishi bo‘yicha hal qiluvchi omil bo‘lib, bu aybdor shaxsni aniqlash, unga nisbatan jinoiy jazo belgilashda muhim rol o‘ynaydi.

Shu bilan bir qatorda, jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilishda amaliyotda bir qator bo'shliqlar mavjud bo'lib, ularni quyidagicha talqin etish mumkin:

1. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda jinoyatning xususiyati va uning tabiatini noto'g'ri aniqlash, ya'ni jinoyatlarni aniqlashda uning tabiatiga, uning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratgan holda huquqiy baho berish orqali ko'zlangan maqsadga erishish mumkin.

2. Sud-huquq sohasida jadal sur'atlar bilan islohotlarning amalga oshirilishi natijasida jinoyat qonunchiligida juda ko'plab o'zgarishlar kuzatiladi. Ushbu o'zgarishlar jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda juda ko'plab qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi hamda shu o'zgarishlarni amaliyotda qo'llash murakkablashadi.

3. Jinoyat tarkibini aniqlashda turli qiyinchiliklarning mavjudligi, ya'ni jinoyatning obyekt, obyektiv tomoni, subyekt va subyektiv tomoni muhim belgilariga doimo e'tibor qaratiladi, ammo ularning qo'shimcha belgilari ba'zi hollarda baholanmaydi. Natijada jinoyatlar noto'g'ri kvalifikatsiya qilinadi va bundan ko'pchilik aziyat chekadi.

4. Shaxs tomonidan bir necha turdagi jinoyatlar sodir etilganligi yuzasidan ularni kvalifikatsiya qilishdagi muommolar mavjudligi, ya'ni shaxs bir necha jinoyat sodir etgan bo'lsa, holatlarni bir-biridan ajratib alohida kvalifikatsiya qilinishi kerak. Bu holat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda ko'pgina xatolarni kelib chiqishining oldini oladi.

4. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda ularning ijtimoiy xavflilik xususiyati va ijtimoiy xavflilik xususiyatini to'g'ri aniqlab olish va baholash lozim. Ya'ni, shaxsning hayoti, sog'lig'i, mulki va jamoat xavfsizligi tahdidlar va zarar yetkazish bilan bir qatorda jinoyat maqsadning amalga oshirilganligi darajasi va bosqichlari jinoyatni sodir etish usullari, kelib chiqqan oqibatlarining og'irlik darajasi kabi bir qator omillarni e'tiborga olish lozim.

5. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda raqobatlashuvchi normalar tahlilini yuritish muhim hisoblanadi. Ya'ni, jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda birinchi navbatda qaysi normaga murojaat etish kerakligi jihatdan to'g'ri yo'nalishda harakat qilish muhim.

6. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda davlat organlari, tashkilot, muassasalar, ekspertizalar va mutaxassislar bilan uzviy doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda ular bilan o'rtadagi muvozanatni saqlash juda muhim hisoblanadi.

Shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining xavflilik darajasi juda yuqori hisoblanadi. Ushbu turdagi jinoyatlar jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga zarar yetkazish bilan bir qatorda shaxsning hayotiga ham tajovuz qiladi.

M.Y.Gushin shaxsni garovga olish jinoyati juda xavfli bo'lishi bilan bir qatorda shaxsiy erkinlikka ham tajovuz qiladi deb hisoblagan hamda ushbu turdagi jinoyatlarning ko'payishi zo'ravonlik jinoyatlari ortishining umumiy tendensiyasini o'zida aks yettiradi deb hisoblagan.[1, 173]

Haqiqatdan ham shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatlari sonining ortishi uni kvalifikatsiya qilishda juda ko'plab muommolar mavjudligini keltirib chiqaradi hamda ushbu turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning nazariy va amaliy jihatlarini yanada takomillashtirilishini taqazo etadi. Shuningdek, shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatini kvalifikatsiya qilish samaradorligini oshirish orqali jinoyat huquqi fani nazariyasini kengaytirish va huquqni muhofaza qilish organlarining huquqni qo'llash faoliyatini yanada rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatini kvalifikatsiya qilishda juda murakkab masalalarni hal etish lozim. Jinoyat tarkibini aniqlash orqali qonuniylik va adolatni ta'minlash mumkin. Bu borada I.A.Juravlev jinoyat tarkibining kvalifikatsiyasi bilan bog'liq masalalar jda bahsli va munozarali deb hisoblagan.[2, 188]

Jinoyat qonunchiligiga ko'ra jinoyatning obyekt jinoyat tarkibining muhim elementi sifatida baholanadi va qilmishning jinoyatligini aniqlashga, uni to'g'ri kvalifikatsiya qilishga xizmat qiladi, shu bilan bir qatorda jinoyat obyekt jinoyat natijasida yetkazilgan moddiy zarar miqdorini, jinoyatning huquqiy tabiatini va qilmishning jinoyatligi xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining umumiy obyekt amaldagi jinoyat qonunchiligiga ko'ra jamoat xavfsizligiga doir ijtimoiy munosabatlar tizimi hisoblanadi. Nazariy va amaliy jihatdan qaraganda ushbu turdagi jinoyatlarning obyekt masalasi yuzasidan turli fikr-mulohazalarni yuritish mumkin. Sababi, jinoyat qonunchiligida ushbu turdagi jinoyatlarning

obyektiga doir ko‘plab muommolarni uchratishimiz mumkin. Jumladan, ushbu turdagi jinoyatlarning obyektini doirasida tadqiqotlar juda kam olib borilgan bo‘lib, nazariy jihatdan boyitilmagan. Bu holat ushbu turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda turli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

«Shaxsni garovga olish – bu shaxsni ushlash, ushlab turish orqali uchunchi shaxsni ma’lum bir harakatlarni bajarishga majburlash, shuningdek, tutqinlikka olingan shaxsni o‘ldirish va jarohatlash bilan tahdid qilish orqali davlat, xalqaro hukumatlararo tashkilot, har qanday jismoniy yoki yuridik shaxsdan ma’lum bir harakatni sodir etish tushuniladi»[3]. Haqiqatdan ham shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyatini sodir etish natijasida juda ko‘plab obyektlarga zarar yetishini kuzatish mumkin.

N.N.Kozlova shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish shaxslarni qiynash va ozob berish orqali sodir etilsa va uning sohligiga zarar yetsa, aybdorga nisbatan jazoni yanada kuchaytirish masalasini ilgari surgan[4, 24]. V.L.Kudryavsev shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyatining obyekt sifatida inson hayoti va sog‘lig‘i hamda uning erkinligini ta‘minlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlar tizimi deb hisoblagan[5, 113]. Bu fikrga qo‘shilgan holda shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyati obyektini qatoriga shaxsning hayoti va sog‘ligi uchun xavfli bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni aytib o‘tish o‘rinli deb hisoblaymiz. V.A.Osipov shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyatining obyektini sifatida shaxs erkinligini ta‘minlaydigan jamoatchilik bilan aloqalar tizimini kiritgan[6, 192]. Bizningcha, shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyati natijasida shaxs erkinligi bilan birga uning ozodligiga, uning daxlsizligiga ham jiddiy putur yetkaziladi. A.V.Novikov garovga olingan shaxsga nisbatan qotillik tahdidi doimo mavjudligi bilan bir qatorda shaxsning sog‘ligiga jiddiy zarar yetishini aytib o‘tgan[7, 138]. O.N.Korshunov esa bu borada garovga olingan shaxs tasodifan qurbon bo‘lishi natijasida hayotdan mahrum etilishi mumkinligini ta’kidlab o‘tgan[8, 11]. Bu borada shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyati umumiy obyektini jamoat xavfsizligidan tashqari shaxsning hayoti ham tashkil etishi xususida fikr bildirish mumkin.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib, shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyati obyektini yuzasidan konseptual tizimli tadqiqotni olib borish zarurati juda yuqori ekanligini anglab yetishimiz mumkin. Amaldagi jinoyat qonunchiligiga ko‘ra jinoyatning obyektini umumiy, maxsus va bevosita turlarga bo‘lib o‘rganiladi. Jinoyat obyektining bunday tasniflanishi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda muhim ahamiyatga egadir. Shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyatini kvalifikatsiya qilishda qo‘shimcha obyektlarga ham e’tibor qaratish zarur deb hisoblaymiz.

Yuqoridagi tahlillarga asosan shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyati natijasida bir necha toifadagi obyektlarga zarar yetadi va turli tahdidlar natijasida real xavf vujudga keladi. Barcha tahlillarni e’tiborga olib jinoyat qonunchiligi nazariyasini boyitish maqsadida taklif sifatida shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyati obyektini bilan bog‘liq quyidagi muhim omillarni keltirib o‘tish mumkin:

1. Jamoat xavfsizligiga jiddiy zarar yetishining real xavfini vujudga keltiradi va qonun bilan qo‘riqlanadigan ijtimoiy-iqtisodiy va axloqiy munosabatlarni izdan chiqaradi.
2. Shaxsning hayoti va sog‘ligiga katta tahdid yuzaga kelishi hamda zarar yetkazish bilan bog‘liq holatlarning real xavfi vujudga keladi.
3. Garovga olingan shaxsda zo‘ravonlik tahdidi ostida ruhiy bosim yuzaga keladi va shaxs ruhiy holati buzilishi bilan bog‘liq oqibatlar paydo bo‘ladi.
4. Shaxs sog‘ligiga tahdid nomoyishkorona amalga oshirilishi bilan izohlanadi.
5. Ijtimoiy-siyosiy rezonansni keltirib chiqarish bilan bog‘liq munosabatlarga zarar yetadi.
6. Davlat va jamiyat hayotining normal faoliyatiga jiddiy tahdid yuzaga keladi.
7. Shaxsning jamoatchilik bilan aloqalar tizimiga jiddiy xavf kelib chiqadi.
8. Shaxs sog‘ligiga yengil, o‘rtacha og‘ir va og‘ir zarar yetkaziladi.
9. Jamiyatning xavfsiz yashash sharoitlari bilan bog‘liq munosabatlarga putur yetkaziladi.
10. Shaxs ozodligi va erkinligi bilan bog‘liq munosabatlarga zarar yetkaziladi.
11. Jinsiy zo‘ravonlik tahdidi yuzaga keladi.

Shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyatining ijtimoiy xavflilik xususiyati shundan iboratki, dastlab umumiy obyekt sifatida jamoat xavfsizligiga zarar yetsa, keyinchalik garovga olingan shaxsni ozodligi va sog‘ligiga, undan keyin esa jismoniy yoki yuridik shaxsni faoliyatining

normal tartibiga xavf tug‘diradi. Bundan kelib chiqib, shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyati obyektining aniq trayektoriyasini belgilab olish mumkin. Ya’ni, jamoat xavfsizligi bu – shaxs ozodligi, erkinligi va sog‘ligi hamda davlat, xalqaro tashkilot, jismoniy yoki yuridik shaxs faoliyatining normal ishlash tartibi hisoblanadi.

M.H.Rustamboyev jinoyatlarning umumiy obyekt deyilganda, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan barcha ijtimoiy munosabatlarning yig‘indisidir[9], deb ta’kidlab o‘tgan. Bu borada bizning fikrimizcha jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan ijtimoiy munosabatlardan tashqari iqtisodiy va axloqiy munosabatlar ham jinoyatlarning umumiy obyekt sifatida baholanishi lozim deb hisoblaymiz. S.S.Niyozova jinoyat obyektiga sodda qilib jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar deb ta’rif bergan[10]. A.I.Rarog jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda dastlab asosiy bevosita obyekt aniqlanishi, keyin esa qo‘shimcha bevosita obyekt aniqlanishini muhimligini aytib o‘tadi[11]. K.P.Ansiferov esa yuridik adabiyotlarda garovga olishga qarshi kurash jinoyat huquqi muammosi, qoida tariqasida, shaxsga qarshi jinoyatlar va jamoat xavfsizligi bilan bog‘liq boshqa umumiy tadqiqotlar kontekstida ko‘rib chiqilganligini hamda ushbu jinoyatni har tomonlama nazariy o‘rganish zarurati allaqachon kechikkanligini ta’kidlaydi[12].

Shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining bevosita obyekt sifatida jamoat xavfsizligiga zarar yetishi bilan bir qatorda shaxsning ozodligi, sha’ni qard-qimmati, va erkinligi bilan bog‘liq munosabatlar ham qaraladi. Shuningdek, ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etishda nafaqat jabrlanuvchining, balki boshqa shaxslarning ham xavfsizligiga bevosita tajovuz paydo bo‘lishining ehtimoli yuqori hisoblanadi hamda jamiyatning xavfsiz yashash sharoitlarini yaratish va himoya qilish bilan bog‘liq munosabatlar tizimi ham bevosita obyekt sifatida muhim rol o‘ynaydi. Shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining qo‘shimcha obyekt fuqarolarning salomatligi va hayoti ham bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari ushbu turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda qo‘shimcha obyektlarga ham zarar yetgan yoki yetmaganligini inobatga olish zarur. Ayrim hollarda qo‘shimcha obyektlar ham ushbu turdagi jinoyatlarning kvalifikatsiyasiga jiddiy ta’sir o‘tkazadi.

Yuqoridagi fikr-mulohazalarga asoslanib, amaldagi jinoyat qonunchiligi nazariyasini boyitish maqsadida shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyati obyektining tasniflanishi yuzasidan quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari suramiz:

1. **Umumiy obyekt** – jamoat xavfsizligi va jamoat tartibi bilan bir qatorda jamoatchilik bilan aloqalar tizimi hisoblanadi.

2. **Bevosita (asosiy) obyekt** – ijtimoiy xavfli qilmish yoki real xavf qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy-axloqiy munosabatlar tizimi. Ya’ni, shaxsning ozodligi, erkinligi va davlat, xalqaro tashkilot, jismoniy yoki yuridik shaxs faoliyatining normal ishlash tartibi.

3. **Qo‘shimcha obyekt** – tajovuz natijasida asosiy obyektidan tashqari boshqa obyektlarga zarar yetishi, ya’ni, shaxsning hayoti, sog‘ligi, davlat yoki o‘zganing mulki, boshqa shaxslarning xavfsizligi va jinsiy erkinligi kabilar hisoblanadi.

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda jinoyat tarkibining obyektiv tomon belgilarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

N.Salayev jinoyatning obyektiv tomonini, jinoiy qilmishning tashqi ko‘rinishini o‘zida ifodalaydigan va jinoyatning xavflilik xususiyatini ko‘rsatuvchi belgilar yig‘indisi sifatida ta’riflagan[13, 102]. Bizning fikrimizcha jinoyatning obyektiv tomoni jinoiy qilmishning nafaqat tashqi, balki ichki ko‘rinishlarini ham o‘zida ifoda etadi. H.R.Ochilov jinoyatning obyektiv tomonini, sodir qilingan ijtimoiy xavfli qilmishning tashqi tomoni xususiyatlarini ifodalovchi jinoyat qonuni tomonidan o‘rnatilgan belgilar majmui sifatida baholagan[14]. M.X.Rustamboyev esa jinoyatning obyektiv tomonini, ijtimoiy-xavfli qilmishning tashqi tomoni bo‘lib, jinoyatning qanday sodir etilganligini ko‘rsatishi hamda ijtimoiy xavfli qilmishning tashqi tomoni bir jinoyatni ikkinchisidan ajratish imkonini beradi deb hisoblagan[9]. Obyektiv tomon belgilarini to‘g‘ri aniqlash va baholash orqali mavjud masalaga ijobiy yechim topish mumkin. Jinoyatning obyektiv tomon belgilari qanchalik muhim ahamiyatga egaligini quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Obyektiv tomon jinoyat tarkibining eng muhim bo‘g‘inlaridan biri hisoblanadi.

2. Obyektiv tomon jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyatini, darajasini va chegarasini tavsiflab beradi.

3. Obyektiv tomon jinoyat ayrim turdagi o'xshash jinoyatlarni bir-biridan farqlovchi holatlarini izohlaydi.

4. Obyektiv tomon jinoyat jinoyatning harakat yoki harakatsizlik holatida sodir etilganligini tasvirlab beradi.

5. Obyektiv tomon harakat (harakatsizlik) bilan oqibat o'rtasida sababiy bog'lanish bor yoki yo'qligini aniqlab beradi.

6. Obyektiv tomon jinoyat sodir etish usuli, joyi, vaqti, quroli va vositali xususidagi ta'limotni aniqlashga xizmat qiladi.

7. Obyektiv tomon qilmishning jinoiyligini ichki va tashqi xususiyatlarini, isbotlash doirasini aniqlab beradi.

8. Obyektiv tomon jinoyatning ijtimoiy xavfliligini, jinoiyligini va huquqqa xiloflik xususiyatini aniqlab beradi.

Amaldagi jinoyat qonunchiligida shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining obyektiv tomoni belgilarini quyidagicha talqin etish mumkin:

1. Shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish.

2. Shaxsni garov sifatida tutqunlikda ushlab turish.

3. Voyaga yetmagan shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish yoki tutqunlikda ushlab turish.

4. Ikki yoki undan ortiq shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish yoki tutqunlikda ushlab turish.

5. Shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish yoki tutqunlikda ushlab turish natijasida og'ir oqibatlar kelib chiqishiga sababchi bo'lish.

6. Garov sifatida tutqunlikka olingan shaxsni ozod qilish sharti bilan davlat, xalqaro tashkilot, jismoniy yoki yuridik shaxsdan biron-bir harakat sodir etish yoki biron-bir harakat sodir etishdan o'zini tiyib turishni talab qilish.

Bundan ko'rinib turibdiki, shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining obyektiv tomoni belgilarini ham nazariy, ham amaliy jihatdan boyitish zarurati mavjud. Shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining obyektiv tomondan harakat natijasida amalga oshiriladi va shaxsning keyingi harakatlarida harakatsizlik alomatlari bo'lishi mumkin.

Shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish – bu tutqunlikka olingan shaxsning hatti-harakati ustidan noqonuniy nazoratni amalga oshirish orqali uning harakatlanish erkinligini cheklash tushuniladi.

Shaxsni garov sifatida tutqunlikda ushlab turish – bu tutqunlikka olingan shaxsni tutqunlikda ushlab turilgan obyektidan chiqib ketishining oldini olish tushuniladi.

Ushbu tushunchalarni doimo bir-biridan farqlash lozim. Avvalombor, shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining obyektiv tomoniga doir bir qator fikr-mulohazalarni bildirib o'tamiz. Bu borada ayrim rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini o'rganamiz va milliy hamda xorijiy olimlarning fikrlarini tahlil qilamiz.

Rossiya jinoyat qonunchiligiga ko'ra garovga olingan shaxsning tashqi qiyofasi va uning jinoyat sodir etgan shaxsiga oldindan ayon bo'lganligi xususidagi fikrlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni, voyaga yetmagan va homiladorligi aybdorga oldindan ayon bo'lgan shaxsni garovga olish masalasiga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Bunday normalar Qozog'iston, Armaniston, Belorussiya, Ozarbayjon kabi davlatlarning jinoyat qonunchiligida ham o'z aksini topgan. Amaldagi jinoyat qonunchilikda shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish homilador ayollarga nisbatan (oldindan ayon bo'lsa) sodir etilsa umumiy holatlarga ko'ra javobgarlik masalasi hal etiladi. Bu bo'yicha maxsus norma amaldagi jinoyat qonunchiligida mavjud emas. Vaholanki, homiladorligi oldindan garovga oluvchi shaxsga ayon bo'lishidan qat'iy nazar sodir etilsa, bu shaxs sog'ligiga juda katta xavfni yuzaga keltiradi. Ushbu holatda shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining obyektiv tomon muhim belgisi sifatida homiladorligi shaxsiga oldindan ayon bo'lganligi holatini izohlash mumkin. Ushbu izohni o'z ahvoldagi shaxsga nisbatan jinoyat sodir etilishiga nisbatan ham qo'llash mumkin. Shaxsni garov sifatida tutqunlikka olish jinoyatining obyektiv tomonining yana bir muhim elementlaridan biri shaxsni garovga olishda yoki ushlab turishda foydalaniladigan joy masalasi ham kvalifikatsiya qilishda yuqori ahamiyatga ega. Rossiya Federatsiyasi jinoyat qonunchiligida shaxsni garovga olish yoki ushlab turishda foydalanilgan obyekt mavjud yoki mavjud emasligiga aniqlik

kiritish talab etiladi va bu bo'yicha tegishli ekspertiza xulosasiga tayanib ish yuritilishi to'g'risidagi norma mustahkamlab qo'yilgan.

Haqiqatdan ham, shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyatini obyektiv tomondan kvalifikatsiya qilishda foydalaniladigan obyektlar (uy, dala hovli, yuk mashinasi, konteynerlar kabilar) mavjud yoki mavjud emasligi masalasiga oydinlik kiritish zarur. Agar shaxsni garov sifatida tutqinlikka olishda yoki ushlab turishda foydalaniladigan obyektlar bo'lmasa, bunday holda jinoyat tarkibi mavjud bo'lmaydi. Rivojlangan xorijiy davlatlarlar tajribasida shaxsni garovga olish yoki ushlab turish jarayonida uning hayoti yoki sog'lig'iga xavf tug'diradigan hayvonlardan foydalanib sodir etish holatlari ham uchrab turadi. Bunday harakatlar ham ushbu turdagi jinoyatlar kvalifikatsiyaga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyatining obyektiv tomoni yuzasidan tadqiqot olib borishda shaxsni tutqunlikka olish yoki tutqunlikda ushlab turish natijasida og'ir oqibatlar kelib chiqishi xususida ham fikr-mulohazalar yuritish lozim. Jinoyat qonunchiligi nazariyasida og'ir oqibatlar kelib chiqishi bilan bog'liq tushunchalar mazmun-mohiyati to'liq takomillashmagan. Og'ir oqibatlar deganda, tutqunlikka olingan yoki tutqunlikda ushlab turilgan shaxsning o'z joniga qasd qilishi, tiklanmaydigan ruhiy kasallikka duchor bo'lishi va og'ir kasalliklarga yo'liqishini tushunish lozim. Obyektiv tomondan ushbu masalalarga ham jiddiy e'tibor qaratish lozim.

Yuqoridagi barcha fikr-mulohazalar va tahlillardan kelib chiqib xulosa o'rnida shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish jinoyatining obyektiv tomoni belgilarini quyidagicha tasniflash mumkin: shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish; shaxsni garov sifatida tutqinlikda ushlab turish; shaxsni zo'rlik ishlatib noqonuniy tarzda olib ketish va ko'chirish; davlat, xalqaro tashkilot, jismoniy yoki yuridik shaxsdan biron-bir harakat sodir etish yoki biron-bir harakat sodir etishdan o'zini tiyib turishni talab qilish; davlat, xalqaro tashkilot, jismoniy yoki yuridik shaxslar oldiga shart qo'yish; shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish yoki ushlab turish uchun o'qotar qurollardan foydalanish; voyaga yetmagan shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish yoki ushlab turish; homilador va o'z ahvoldagi shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish yoki ushlab turish; garov sifatida tutqinlikka olingan yoki ushlab turilgan shaxsni sog'ligiga zarar yetkazish; garov sifatida tutqinlikka olingan yoki ushlab turilgan shaxsni qiynash; garov sifatida tutqinlikka olingan yoki ushlab turilgan shaxsni o'limiga sabab bo'lish; ikki yoki undan ortiq shaxsni garov sifatida tutqinlikka olish; shaxsning yashash joyini tanlashga to'sqinlik qilish va uning erkinligini cheklash; hayot yoki sog'liq uchun xavfli bo'lmagan usulda kaltaklash, bog'lash va kamsitish bilan ifodalangan zo'rvonlik qilish; shaxsni tark etish imkoniyati yo'q bo'lgan yopiq obyektlarda saqlash; davlat va jamiyat manfaatlariga zarar yetkazish kabi holatlar tashkil etadi.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Гущин М.Ю. Захват заложника: Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия: Автореферат. Дис.канд. юрид. наук : 12.00.08 СПб., 2005. 173 с. РГБ ОД, 61:05-12/1470 (Gushchin M.Yu. Zachivat zalojnika: Kriminologicheskaya karakteristika i ugolovno-pravovye meri protivodeystviya: Autoreferat. Dissertation Candidate of Law Sciences: 12.00.08 SPb., 2005. 173 p. RGB OD, 61:05-12/1470)
2. Журавлев Иван Александрович. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом заложника : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Москва, 2002 188 с. РГБ ОД, 61:03-12/358. (Zhuravlev Ivan Alexandrovich. Criminal-legal characteristics of crimes related to hostage taking: Dis.... Cand. of jurisprudence: 12.00.08: Moscow, 2002 188 с. RGB OD, 61:03-12/358)
3. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Принята резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года. 1-ст. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml (The International Convention for the Suppression of Hostages. Adopted by the UN General Assembly Resolution 34/146 of December 17, 1979. Article 1. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml)

4. Козлова, Наталия Николаевна. Уголовная ответственность за захват заложников : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Московская высшая школа милиции МВД РФ.- Москва, 1992.- 24 с.: ил. РГБ ОД, 9 92-4/891-3 (Kozlova, Natalia Nikolaevna. Criminal responsibility for the capture of hostages: abstract of the dissertation... candidate of legal sciences: 12.00.08 / Moscow Higher Military School of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. RGB OD, 9 92-4/891-3)
5. Кудрявцев В.Л. Захват заложника: состав и разграничение с иными смежными составами преступлений // Евразийский юридический журнал. 2012. № 8 (51). С. 113-118. (Kudryavtsev V.L. Zakhvat zalojnika: sostav i razgranicheniye s inimi smejnimi sostavami prestupleniy // Yevraziyskiy yuridicheskiy jurnal. 2012. No. 8 (51). P. 113-118.)
6. Осипов В.А. Захват заложника (Уголовно-правовой и криминологический аспекты): Автореферат. Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Москва, 1999. 192 с. РГБ ОД, 61 00-12/7-6. (Osipov V.A. Zakhvat zalojnika (Criminal-legal and criminological aspects): Autoreferat. Dissertation Candidate of Law Sciences: 12.00.08: Moscow, 1999. 192 c. RGB OD, 61 00-12/7-6.)
7. Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Захват заложника в учреждениях уголовноисполнительной системы. Экспертные выводы, рекомендации и заключение // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 1А. С. 138-146. (Novikov A.V., Clabkaya D.N. The Detainment of a Prisoner in the Institutions of the Criminal Executive System. Expert conclusions, recommendations and conclusions // Questions of Russian and International Law. 2018. Volume 8. No. 1A, pp. 138-146.)
8. Коршунова О. Н., Овчинникова Г. В. Расследование захвата заложников. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы: Учебное пособие. СПб., 1997. 11 с. (Korshunova O. N., Ovchinnikova G. V. Investigation of the capture of hostages. Criminal-legal and forensic issues: Textbook. SPb., 1997. 11 p.)
9. Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм). Олий ўқув юртлари учун дарслик. Т.: "ILM ZIYO", 2005-480 б. Б (Rustamboev M.H. Criminal Law (General Part). Textbook for higher education institutions. T.: "ILM ZIYO," 2005-480 pp. B)
10. С.С.Ниёзова. Жиноятларни квалификация қилиш муоммолари (Умумий қисм). Дарслик.-.:Т. ТДЮУ нашриёти. 2023 й. – 102 бет. (S.S.Niyozova. Problems of Crime Qualification (General Part). Darslik.-.:T. TDYUU Publishing House. 2023 - Page 102.)
11. А.И.Рарог. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: Монография.- М.: Проспект, 2016 .-220 ст. (A.I. Rarog. Problems of classification of crimes by subjective features: Monograph.- M.: Prospect, 2016.)
12. Анциферов К.П. Ответственность за захват заложника (Уголовноправовой и криминологический аспекты) : Автореферат. Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Москва, 2003. 191 с. РГБ ОД, 61:04-12/403. (Ansiferov K.P. Responsibility for the capture of a hostage (Criminal Law and Criminological Aspects): Abstract. Dissertation Candidate of Law Sciences: 12.00.08: Moscow, 2003. 191 c. RGB OD, 61:04-12/403.)
13. Н.Салаев. Жиноятларни квалификация қилиш муоммолари (Умумий қисм). Дарслик.-.:Т. ТДЮУ нашриёти. 2023 й. – 102 бет. (N. Salaev. Problems of Crime Qualification (General Part). Darslik.-.:T. TDYUU Publishing House. 2023 - Page 102.)
14. Ҳ.Р.Очилов “Саволлар ва жавоблар” (Умумий қисм). Ўқув-услубий қўлланма // масъул муҳаррир: ю.ф.д. Ф.Тоҳиров. – Т.: нашриёти, 2009. 130 бет. (H.R. Ochilov "Questions and answers" (General part). Ўқув-услубий қўлланма // масъул муҳаррир: ю.ф.д. Ф.Тоҳиров. - Тошкент, 2009. 130 pages.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000